

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIVAVY MUNOSABATLARGA TA'SIRI

Matniyazova Dilbar Ilxom qizi
Ma'mun universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13822562>

Hozirda olib borilayotgan islohatlar samarasi yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tamonlama va jadal rivojlanishini uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib, iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish hisoblanadi.

Takidlash joizki, glabol jahon moliyaviy –iqtisodiy inqirozi davrida ham mamlakatimiz bank-moliya tizimi barqaror o'sish suratlarini saqlab qoldi. Bugunki kunda bank tizimi Respublikamiz iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan segmentlaridan biri bo'lib, sohadagi aktivlar, kapital darajasi, kredit qo'yilmalari va investitsion amaliyotlar hajmi kabi asosiy ko'rsatgichlarning o'sish sur'atlari buni yaqqol tasdiqlamoqda.

Moliya bazasi - bu jamiyatdagi moliya tizimlari bazasidir ya'ni bu moliya mablag'larni vaqtincha haq to'lab ishlatish yoki ularni sotib olish yuzasidan bo'lgan munosabatlardir. Moliya bozorini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni katta. Elektron hukumatga doir elementlarni tarqg'ib etish va raqamli iqtisodiyotni qo'llab quvvatlash O'zbekistonning yaqin istiqbolidagi taraqqiyot rejasidan mustahkam o'rin olgan.

Hozirgi kunda dunyoda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini uchta asosiy segmentda kuzatiladi: Real tovarlar va xizmatlar ta'minotchilari va xaridorlari sektori; dasturiy ta'minot va texnologiyalar ishlab chiqaruvchilar sektori hamda qonunchilik bazasi kadrlar tayyorlash tizimi ma'lumotlarni uzatish va saqlash kanallari ko'rinishidagi infratuzilma.

U asosan quyidagilarni o'z ichiga oladi: Big data; sun'iy intellekt; blokcheyn; kvant texnologiyalari; ishlab chiqarish texnologiyalari; sanoat interneti; rabotexnika; simsiz aloqa, virtual reallik¹.

Dunyoda blokcheyn inqilobi Internetda yangi iqtisodiy voqealik bitqoinning paydo bo'lishi (2009-yil 9-yanvardagi Satoshi Naqamoto taxallusi bilan ishlagan noma'lum shaxs yoki shaxslar guruhi tomonidan yaratilgan) bilan boshlanadi. Bitkoin valyutaning muqobili bo'lib, u davlat tomonidan chiqarilmaydi va taminlanmaydi. Ushbu valyutaning o'ziga xosligi shundaki, undan foydalanuvchilar bir-biriga ishonishi shart emas, o'zini-o'zi boshqaradigan algoritmlar tizimi har qanday aldovning oldini ola oladi. Hozirda jahonning turli mamlakatlarida moliyaviy texnologiyalar yer resurslarini boshqarish, transport sog'liqni saqlash, ta'lim sohasida aynan blokcheyn tizimidan keng foydalaniladi. Xalqaro ekspert Daniel Mensinning fikricha, bugungi kunda raqamli iqtisodiyot eng ko'p rivojlangan mamlakatlar bu AQSH va Xitoy bo'lib, dunyo bo'ylab blokcheyn texnologiyalariga doir patentlarning 75 foizi aynan shu davlatlarga to'g'ri keladi. Blokcheyn inqilobining texnologik jihatlarini uch toifaga ajratish mumkin bo'lib, ular quyidagilardir:

Blokcheyn 1.0 – bu valyuta. Kriptovulyutalar pullar bilan bog'liq bo'lgan turli ilovalarda masalan, pul o'tkazmalari va raqamli to'lovlar tizimida ishlatiladi.

¹ Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalar: O'quv qo'llanma / S.S.Gulyamov, R.H.Ayupov, O.M.Abdullayev, G.R.Baltabayeva; — T.: "Iqtisod-Moliya", 2019, - 380 b.

Blokcheyn 2.0 – bu shartnomalar asosini blokcheyn tashkil etgan barcha iqtisodiy, moliyaviy va bozorga oid ilovalar turli xillardagi moliyaviy vositalar bilan bogʻliq masalan, aksiya, obligatsiya, fyuchers, aqlli aktivlar va aqlli shartnomalar bilan ishlaydi.

Blokcheyn 3.0 – bu ilovalar. Ilovalarning qoʻllanilish sohasi, pulli hisob-kitoblar, moliya va bozorlar doirasida chetga chiqib davlat boshqaruvi, sogʻliqni saqlash, ilm-fan va taʼlim, madaniyat va fanni ham qamrab oladi.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning ayrim elementlari allaqachon joriy qilingan masalan, hujjatlar va kommunikatsiyalarning ommaviy ravishda raqamli vositalarga oʻtkazilishi, elektron raqamli imzodan foydalanish, muloqat uchun elektron platformalarning shakllantirish nafaqat axborot-kommunikatsiya tarmogʻini balki, mamlakatdagi barcha sohalarni qamrab olgan, shu jumladan iqtisodiy faoliyat sohasini ham qamrab olgan, ularning qoʻllanilish sohasi juda keng, xususan moliya, iqtisodiyot, pulli hisob-kitoblar, moddiy va nomoddiy aktivlar boʻyicha amalga oshiriladigan amaliyotlar. Uni koʻpchilik kripto valyuta texnologiyasi sifatida bilsa-da, asosan blokcheyndan raqamli identifikatsiya, egalik va mulkiy huquqlar himoyasi, toʻlov tizimi sifatida foydalanish mumkin.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot deganda, faqatgina Blokcheyn (Blockchain) texnologiyasini va ulardan xalqaro moliya bozorlarida foydalanish masalalarini yoki kriptovalyutalarni tushunish kerak emas. Raqamli iqtisodiyot (Digital Economy) deganda, raqamli kommunikatsiyalar, IT yordamida olib boriladigan iqtisodiyot tushuniladi. Taʼkidlash lozimki, Prezidentimizning “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 2018 yil 19 fevraldagi Farmoni **Hukumatimiz tomonidan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish boʻyicha muhim chora-tadbirlar ishlab chiqilishiga va hayotga tatbiq etilishiga asos boʻldi.**

Baʼzilar raqamli iqtisodiyot nega kerak va nima beradi, deb oʻylashi mumkin. Raqamli iqtisodiyot deganda, faqatgina Blokcheyn (Blockchain) texnologiyasini va ulardan xalqaro moliya bozorlarida foydalanish masalalarini yoki kriptovalyutalarni tushunish kerak emas. Albatta, Blokcheyn texnologiyasi, kriptovalyutalar ham raqamli iqtisodiyotning bir boʻlagi. Lekin raqamli iqtisodiyot (Digital Economy) deganda, raqamli kommunikatsiyalar, IT yordamida olib boriladigan iqtisodiyot tushuniladi. Bunda, yashirin iqtisodiyotga barham berish vositasi sifatida ham qarash mumkin. Chunki birinchidan, barcha operatsiyalar elektron roʻyxatdan oʻtilishiga, ikkinchidan shaffof boʻlishiga erishiladi. Qolaversa, ishlab chiqarishda yangi IT texnologiyalar qoʻllanilishi tufayli mahsulot va xizmatlarning tannarxi pasayadi².

Jahon banking “Raqamli dividendlar” nomli tadqiqoti xulosalari mamlakatlar iqtisodiyotini rivojlantirishda raqamli iqtisodiyotning naqadar dolzarb va muhim masala ekanligini koʻrsatadi. Xususan, **internet tezligining 10 foizga oʻsishi mamlakat YaIM oʻsishiga olib keladi. Rivojlangan davlatlarda bu koʻrsatkich 1,21 foizni tashkil etsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda 1,38 foizga teng. Demak, internet tezligi 2 barobar oshadigan boʻlsa, YaIM hajmi 13-14 foiz ortishiga erishish mumkin.**

Jahondagi globallashuv sharoitida tashqi migratsiya, xalqaro savdo va kapitallar harakati, turizm, xorijiy investitsiyalar, IT rivojlanishi mamlakatlarning iqtisodiy oʻsish surʼatlariga taʼsir etadi. Yangi Oʻzbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ochiqlik, xalqaro iqtisodiy-siyosiy aloqalarning rivojlanishi yurtimizda sanoat tarmoqlarini modernizatsiya

² <https://review.uz/uz/post/raqamli-iqtisodiyot-mamlakatimiz-taraqqiyoti-garovidir>

qilish, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash imkoniyatlarini yuzaga keltirdi. Bunga mamlakatimiz tashqi savdo hajmining o'sishini misol qilib keltirish mumkin. "Elektron hukumat", "Elektron boshqaruv", "Telekommunikatsiya", "Internet", "Veb-sayt" kabi ko'plab iboralar hayotimizning ajralmas bo'lagiga aylandi. IT kundalik hayotimizning barcha sohasini qamrab olmoqda.

Raqamli aktivlarni boshqarishda axborot xavfsizligini ta'minlash muhim omil sanaladi. Bunda asosiy e'tibor raqamli ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish, ularni axborot vositachilaridan himoya qilgan holda xavfsizligini ta'minlash va axborotlar uzatishning soddaligini ta'minlashga qaratilishi lozim.

Raqamli aktivlarni boshqarishning muhim muammolaridan biri — bu ularning huquqiy himoyasidir. Ta'kidlash lozimki, qisqa vaqtlarda va originaldan kamroq xarajat qilib raqamli aktivlar nusxasini yaratish hamda ishga tushirish mumkin. Bu, albatta, raqamli aktivlarning umumiy daromadiga ta'sir qiladi. Raqamli aktivlarni boshqarishda bulutli texnologiyalardan foydalanish asosiy shartlardan bo'lib, texnik, huquqiy va tashkiliy jihatdan axborotlar himoyasi bo'yicha usullarni ishlab chiqish hisoblanadi.

Raqamli aktivlarning rivojlanishini raqamli tijoratning rivojlanishisiz tasavvur qilish qiyin. Raqamli tijorat esa, sodda va ishonchli raqamli to'lov tizimlarini yaratishni talab etadi. Birinchi "onlayn" to'lov tizimlariga xizmat ko'rsatishda aholi o'rtasida keng tarqalganligi sababli kredit va debet kartalaridan foydalanilgan. "Visa" va "Master Card" kredit kartalari emitentlari sotuvchilardan axborot almashinuvida yuqori xavfsizlik choralari ko'rish shartlarini talab etishgan.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash joizki, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bevosita mamlakatimizda korrupsiyaning kamayishiga, iqtisodiyotni jadallashishiga, tovar va xizmatlarning tannarxini pasayishiga, daromadlarni o'z vaqtida tushishi va xarajatlarni o'z vaqtida manzilli va maqsadli sarflanishini ta'minlashga, insonlarning jismoniy mehnatini kamaytirish va aqliy mehnatini sarflashi natijasida bir necha barobar daromadning oshishiga olib keladi degan fikrdamiz.